

PEDAGOGICAL SCIENCES

СОЦІАЛЬНІ ІСТОРІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Суменко Т.Ю.

*Музичний керівник вищої категорії,
Комунального закладу «Харківський міський
центр комплексної реабілітації для осіб
з інвалідністю «Промінь»,
аспірантка кафедри соціальної роботи
Комунального закладу «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, Україна*

SOCIAL STORIES AS A METHOD OF FORMING SOCIAL COMPETENCE OF CHILDREN WITH COMPLEX DEVELOPMENTAL DISORDERS

Sumenko T.

*Music director of the highest category,
Municipal institution "Kharkiv City
Centre for Comprehensive Rehabilitation for Persons with Disabilities
with disabilities "Promin",
Postgraduate student of the Department of Social Work
of the Municipal Institution "Kharkiv
Humanitarian and Pedagogical Academy"
Kharkiv Regional Council, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена висвітленню питання ефективності методу соціальних історій у формуванні соціальної компетентності дітей зі складними порушеннями розвитку. Виокремлено соціальні дефіцити дітей зі СПР, що утруднюють їх взаємодію зі сторонніми особами та ускладнюють можливість якісного функціонування у межах соціального простору. Приведено приклади, принципи побудови соціальних історій для дітей зі СПР. Запропоновано авторський науково-методичний фітбек, впровадження музичної складової у елементи соціальних історій, що сприятиме підвищенню ефективності вказаного методу у роботі з дітьми із зазначеної категорії. Висвітлено приклади практично апробованих, рекомендованих музичних творів, що впливають емоційний стан дітей зі СПР у роботі за методом соціальних історій та підсилюють, або негативізують його дію за рахунок розвитку асоціативного мислення.

ABSTRACT

The article is devoted to the issue of the effectiveness of the social story method in the formation of social competence of children with complex developmental disorders. The social deficits of children with SPD are highlighted, which make it difficult for them to interact with outsiders and complicate the possibility of quality functioning within the social space. Examples and principles of building social stories for children with HBD are given. The author's own scientific and methodological fitback, the introduction of a musical component in the elements of social stories, which will increase the effectiveness of this method in working with children from this category, is proposed. Examples of practically tested, recommended musical pieces that affect the emotional state of children with ASD in the work with the method of social stories and enhance or negate its effect through the development of associative thinking are highlighted.

Ключові слова: соціальні історії, діти зі складними порушеннями розвитку, діти з аутизмом, соціальна компетентність, соціальні навички, комунікація.

Keywords: social stories, children with complex developmental disorders, children with autism, social competence, social skills, communication.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших утруднень дітей зі складними порушеннями розвитку є дефіцити у соціальній взаємодії. Рівень складності індивідуалізованого дефіциту залежить від типу нозології дитини, її наявного соціального досвіду, умов формування соціальної компетентності скрізь її період зростання та розвитку. Для дітей

цієї категорії навіть мінімальні труднощі у соціальній комунікації є серйозною проблемою у міжособистісних стосунках із однолітками, фахівцями, вчителями в межах реабілітаційних установ, дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та з представниками із близького кола. Формування соціальної компетентності дитини зі складними пору-

шеннями розвитку - це не лише передумова для взаємодії із оточуючими, а і можливість надолужувати власний соціальний досвід з метою підвищення соціального функціонування у відкритому соціальному середовищі.

Власний практичний досвід роботи у реабілітаційному центрі для осіб з інвалідністю, засвідчує, що дітям зі складними порушеннями розвитку (далі СПР) у більшості випадків бракує базових соціальних навичок. Окремі вихованці зі СПР, у яких офіційно встановлений діагноз: аутизм, інтелектуальна недостатність, ДЦП, РДУГ, коморбідні порушення, мають низькі імітаційні навички, їм важко утримувати зоровий контакт, сприймати та виконувати прості словесні інструкції, відповідати та формулювати питання, висловлювати прохання, подяку, власну точку зору, приймати сторонню допомогу.

Для підтримки якісної соціальної комунікації перелічених навичок не достатньо, проте вони є надважливими практичними інструментами для взаємодії з іншими членами суспільства, самозахисту і самопрезентації.

В інших випадках, у дітей зі складними порушеннями розвитку є прогалини у адекватному розумінні, сприйнятті власних емоцій, відтворюванні почуттів, належного реагування у поведінкових проявах. Означені проблеми є результатом низького рівня соціальної компетентності, не знанням елементарних соціальних алгоритмів взаємодії у суспільстві.

Часто, саме «соціальна сліпота» змушує дітей зі складними порушеннями розвитку робити помилки у комунікації, що ускладнюють процеси взаємодії. Не розуміючи особистісних кордонів у взаємодії, дитина зі СПР може проявляти агресію, вороже ставлення до оточуючих, наносити шкоду предметам, ламати іграшки, задавати недоречні питання, брати без дозволу особисті речі, обійматися, або навпаки, прагнути до повної ізоляції.

Вищезазначений перелік соціальних помилок дитини зі СПР вказує на факт, що питання формування соціальної компетентності є актуальним та гострим як у сфері наукових досліджень, так і у практичній реалізації корекційно-розвиткової роботи в межах дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та реабілітаційних установ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць засвідчує, що питання соціальної компетентності дітей зі СПР розглядається українськими та зарубіжними дослідниками у галузі корекційної педагогіки, дефектології, соціальної роботи, психології, з метою широкого векторіального пошуку технологій, методик, способів її формування, нових прогресивних підходів та методів.

М. Докторович (2007) вивчала питання формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім'ї [1]. Науковці Robert L. Koegel, Ty W. Vernon, Lynn K. Koegel (2009) обґрунтовують думку, що окремі компоненти терапевтичного втручання істотно покращують ініціацію дитини з аутизмом та призводять до успіхів у соціальній взаємодії. [2]. Н. Кірпічова (2020), розглядала сучасні підходи формування соціальної компетентності у

дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах реалізації концепції нової української школи та дійшла висновку, що соціальна компетентність дає можливість розвивати комунікативні навички, емоційно-оцінну сферу дитини з особливостями розвитку, познайомити її з моральними нормами, збагатити духовні цінності [3]. Н. Ярмола (2020) виокремлює основні напрямки виховної роботи і формування адаптивного освітнього середовища для формування соціальної компетентності дітей шкільного віку, які мають інтелектуальні порушення [4]. Aspasia Skoufou (2020) у дослідженні розкриває наукову думку, що діти дошкільного віку з розладом аутистичного спектру мають значні недоліки як у соціальній взаємодії так і у власних соціальних навичках [5].

І. Садова, С. Ілляш (2021) підкреслюють, що формування соціальної компетентності розширює соціальні зв'язки дітей з порушенням розвитку; сприяє налагодженню атмосфери взаємної поваги, партнерства, навичок самоконтролю, самооцінювання. Особливо цінною є думка зазначених авторів про те, що соціальна компетентність може слугувати механізмом розвитку самосвідомості особливої дитини [6, 89].

Основний виклад матеріалу. Формування соціальної компетентності дітей зі складними порушеннями розвитку є ключовим питанням для їх успішної адаптації та інтеграції у соціальному середовищі. *Соціальна компетентність дітей зі СПР* у нашому розумінні, це не лише опанування соціальними навичками, а і її уявлення про причинно-наслідкові зв'язки власної поведінки; здатність розуміти алгоритми взаємодії із іншими особами; сприйняття сторонньої точки зору у різних життєвих ситуаціях; здатність застосовувати власний досвід, уміння, навички, знання у соціальному ландшафті; опанування навичками швидкої та прийнятно - гнучкої реакції на перспективні соціальні виклики у буденному житті; власний соціальний досвід.

Набуття соціальної компетентності є важливим у підготовці дітей зі СПР до інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; професійного орієнтування; самостійного, або частково самостійного (з підтримкою соціальних працівників) функціонування у межах домашнього простору та соціуму.

Особистий практичний досвід роботи в реабілітаційній установі засвідчує, що діти зі СПР, не зважаючи на складність нозології, рівень інтелектуальних здібностей, вік та соціальний досвід, найбільш ефективно сприймають інформацію через навчально-корекційні матеріали, які є візуалізованими та подаються у формі гри.

Одним із сучасних, дієвих практичних інструментів, що використовується фахівцями у корекційно-розвитковій роботі реабілітаційних установ для дітей зі СПР за методом візуалізації є соціальні історії [7].

Мета статті: вивчення втручання соціальних історій на формування соціальної компетентності,

як практичного інструментарію в корекційно-розвитковій роботі з дітьми зі СПР; висвітлення авторського науково-методичного фітбеку, що сприяє підвищенню ефективності вказаного методу.

Такі дослідники як Michelle Garcia Winner, Carol Gray, Brenda Miles розробили практико-орієнтовні науково-методичні програми та матеріали, що будуть корисними фахівцям і батькам у роботі з дітьми зі складними порушеннями розвитку за тематикою соціальної взаємодії [8].

На сьогоднішній день, в рамках корекційно-розвиткової роботи в межах реабілітаційних установ, рекомендованої програми МОН з формування соціальної компетентності дітей зі складними порушеннями розвитку немає. Методи, форми роботи з означеного питання фахівці реабілітаційних центрів обирають на власний розсуд виходячи з наявних запитів батьків та рекомендацій ІПР (індивідуальна програма розвитку) підопічних. Загалом, формування соціальної компетентності відбувається за рахунок групових, або індивідуальних занять із соціальними вихователями, психологами, логопедами, музичними керівниками та іншими членами мультидисциплінарної команди реабілітаційного закладу. Майже вся діяльність фахівців побудована за принципом гри, де дитина зі СПР може отримувати інформацію та закріплювати набуті знання на практиці під час занять із соціально-побутового орієнтування, що проходять в ідальні, кімнати самообслуговування, навчальній групі, ігровому майданчику, в сенсорних кімнатах.

Особливої популярності набувають методики АВА, Денверська модель раннього втручання, Флортайм, арт терапія, що базуються на конкретних алгоритмах взаємодії з дитиною зі СПР та мають досить чіткі стратегії двосторонньої комунікації. На жаль, у державних закладах освіти, реабілітаційних установах численність фахівців, що можуть дозволити собі навчання за вказаними методиками є виключенням, через його дороговартісність. Проте, окремі елементи цих методик, є у відкритому інформаційному доступі, використовуються фахівцями та дають позитивну динаміку у реабілітації дітей зі СПР. Вказані методики мають свою мету, особливості впровадження, проте всі вони зорієнтовані на встановлення контакту з дитиною, формування елементів соціальної компетентності та надолуження індивідуальних дефіцитів дитини.

Окрім зазначених методик, доступними та цікавими для сприйняття дітей зі СПР є відеомодельовання, когнітивна терапія, відео критика, робота із соціальними картками, арт терапевтичні техніки, соціальні ларпінги та інші підходи, що сприяють формуванню розуміння дитини про взаємодію із іншими особами.

Формування соціальної компетентності шляхом системних занять з фахівцями надає дітям зі СПР можливості засвоїти ряд алгоритмів і навичок по догляд за собою, власним тілом, одягом; спілкуватися, грати з однолітками, ділитися думкою та речами; просити про допомогу та відстоювати свою позицію, права; співпереживати, планувати та упорядковувати свої дії, поведінку, емоції; вирішувати

соціальні задачі: ходити в магазин, на пошту, користуватися транспортом і т.д.

Дієвим практичним інструментом роботи з формування соціальної компетентності дітей зі складними порушеннями розвитку є метод соціальних історій, що набув великої популярності серед фахівців, корекційних педагогів та батьків дітей з розладом аутистичного спектру.

Концепція соціальних історій створена доктором Carol Gray, яка впровадила їх у власну професійну діяльність для дітей з аутизмом на початку 1990 років [9].

Розробка соціальних історій Carol Gray проходила протягом декількох років та включала наступні етапи:

1 – вивчення історичного контексту аутизму (1987р.);

2 – робота з філософською концепцією соціальних історій (1986 – 1990р.);

3 – впровадження/відкриття соціальних історій (1990-1993р) [10].

Соціальна історія – розповідь, що створена і візуалізована за допомогою спеціальних ілюстрацій для певної ситуації, вирішення соціально-побутових проблем та алгоритмів, що спрямовані на вирішення конкретної проблеми. Соціальні історії допомагають дітям з розладом аутистичного спектру краще сприймати інформацію, засвоювати соціальні норми та вчитися взаємодіяти з оточуючими. Соціальна історія має конкретну мету, що повинна відповідати проблемному запиту дитини зі СПР, бути актуальною, цікавою та зрозумілою для сприйняття. Мета має бути описовою, точною, враховувати позитивні стимули для підкріплення мотивації дитини.

Власний практичний досвід роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку доводить, що соціальні історії є ефективними та результативними не лише у роботі з дітьми з розладом аутистичного спектру, а і з вихованцями/ками, що мають інші діагнози: інтелектуальна недостатність різного ступеню, ДЦП, РДУГ, см. Дауна та ін.

Соціальні історії допомагають підопічним сприймати нову інформацію, навчатися, послідовно виконувати корекційно-розвиткові завдання, орієнтуватися у просторі, доглядати за собою, взаємодіяти з іншими людьми у нових життєвих обставинах, закріплювати прийнятну/правильну модель поведінки, використовувати яву, фантазію, уміння працювати, грати з іншими дітьми.

Соціальні історії у вигляді коміксів являють собою прості ілюстрації, де зображено одного, або декількох людей, що спілкуються між собою короткими фразами. За допомогою таких історій діти зі складними порушеннями розвитку можуть краще засвоювати соціальні норми, контролювати рівень тривожності, вдосконалювати соціальні навички, вчитися співчувати, тощо.

Як правило, у соціальних історіях не використовується більше ніж сім простих речень, що описують стан, знання, переконання, думки, мотивацію, почуття, фізичний стан людини. Це можуть бути *керуючі речення*: «Мені потрібно очистити зуби

після їжі, щоб вони були здоровими»; *перспективні речення* «Сашко любить їздити на велосипеді», «Ганна мие руки», «Сергій йде до центру на заняття»; *вказівні речення*: «Сашко буде чистити зуби після їжі». *Кооперативні речення*: «На дитячому майданчику багато дітей. Тато/мама можуть допомогти мені кататися на гоїдалці». *Часткові речення*: «Моя сестра любить грати з lego».

Вказівні речення – дають можливість дитині зробити вибір, або дати відповідь у певній ситуації, події. Керуючі речення використовуються для запам'ятовування інформації, стверджувальні - для підсилювання певних висловлювань, підтримки дитини. Стверджувальні речення використовуються з описовими, перспективними і директивними реченнями. Часткові – використовують для заохочення дитини зі СПР визначити чітку реакцію на конкретну ситуацію.

Приклади соціальних історій для дітей зі СПР:

1. Соціальні історії про опанування гігієнічними, туалетними навичками;
2. Соціальні історії для вирішення конфліктних ситуацій з метою захисту себе; власної позиції; прав;
3. Соціальна історія про особистий простір;
4. Соціальні історії про дружбу та взаємодію;
5. Соціальні історії про певну подію: похід до лікаря, до магазину, в школу, ін.
6. Соціальні історії про чергування/зміну декількох видів діяльності/переключення та ін.

Слід наголосити, що існують і такі унікальні ситуації, що необхідно створювати декілька паралельних соціальних історій за принципом підсилення, ускладнення. У таких випадках фахівці, батьки, що працюють з дітьми зі СПР можуть використовувати готові безкоштовні шаблони соціальних історій на спеціальних сайтах [11].

З метою створення індивідуалізованої соціальної історії, згідно проблемного запиту дитини зі СПР, важливо визначити її тему, в основу рис діючого/головного персонажу закласти особисті риси дитини, членів родини, вчителів. Розгортання подій має бути засновано за принципом позитивної взаємодії. Варто враховувати настрої та емоційний стан підопічного/ної, місце де проводиться заняття (кабінет фахівця, група, домашній простір, сенсорна кімната, ігровий майданчик і т.д.), кольорову палітру зображень, предмети, що оточують героїв на ілюстраціях. Ілюстровані картинки мають бути реалістичними та зрозумілими. Презентувати соціальну історію про алгоритми поведінки слід завчасно перед подією, це допоможе дитині зі СПР запам'ятати хід подій та застосувати на практиці набутий свідомий/підсвідомий досвід. У випадку, якщо вихованець/нка мають збережений, або частково збережений інтелект, можна запропонувати розказати власну історію, що могло б допомогти у вирішенні наявної проблеми з якою він/вона стикається. Такий хід подій значно деталізує створення соціальної історії для дитини зі СПР, надає фахівцю можливість розширити діапазон опірних точок в роботі з вихованцями та знайти їх мотиваційні стимули.

Часом, дитині зі СПР комфортно працювати з чорно-білими картками з мінімальною кількістю зображень на одній сторінці/картці. Для кращого орієнтування підопічних за ходом подій історії, фахівець може запропонувати розфарбувати окремий елемент зображення, або наклеїти наліпку про виконання зазначеного алгоритму.

Приклад соціальної історії «Як мені заспокоїтися»

Рис.1[12]

Створення соціальних історій - процес, що обов'язково обмірковується, планується фахівцем з метою перспективного успіху дитини у конкретній ситуації. Соціальна історія може бути корисною у тому випадку, коли вона є цікавою та доступною для сприйняття дитини, адже зображені алгоритми вона має не лише пасивно переглядати, а і відтворювати у практичній діяльності. За рекомендаціями авторки даного методу Керол Грей, функціонально вірною є та соціальна історія що містить: вступ, основну частину, висновок; інтонаційно різні голоси для першої і третьої особи; чіткі відповіді на запитання: хто, що, чому, де, як, коли і т.д.; речення інструктажу, описові речення; передбачає 50% «оплесків» [13].

Елементи соціальної історії: назва, вступна сторінка (опис ситуації); «оплески» для читача, описи; зображення; позитивний висновок.

Важливо звертати увагу на кольорову палітру оформлення соціальної історії, яка може бути чорно-білою, або кольоровою. Варто зважати і на той факт, що діти зі СПР у більшості випадків сприймають слова та зображення буквально.

Для ефективного підсилення втручання соціальних історій у корекційно-розвиткову роботу з дітьми зі СПР, у своїй практичній діяльності я використовую авторський підхід - індивідуально підібрані музичні твори до конкретного елементу соціальної історії. Емоційна складова музичного полотна викликає у вихованців/нок ряд асоціацій, сприяє кращому запам'ятовуванню, відтворенню конкретної історії у дії. Бажано, щоб музичний твір, або його уривок був короткий за тривалістю, *не містив частой зміни характеру, ритму, темпу та динаміки*. Рекомендовано, аби більшість музичних творів для соціальних історій у фонотеці фахівця, що працює з дитиною зі СПР музичних творів були інструментальні, у окремих випадках, це можуть бути короткі пісні, з простим та зрозумілим для дітей текстом.

Діти зі СПР важко сприймають музичні твори меланхолічного, ліричного характеру, твори з низькою теситурою, виконані у низьких регістрах, музичні полотна з численними варіаціями, різким звучанням, з асинхронним ритмом. Для дітей зі СПР

варто з обережністю використовувати ряд класичних творів Л. Бетховена, Е. Гріга «Ранок», В. Моцарт «Чарівна флейта «Марш жреців», «Don Giovanni» Ф. Шопен «Ноктюрн Op.9 №1, № 3», Ф. Шуберт «Фантазія F-moll», «Вечірня серенада», Й. Бах «Фуга D-moll», «Добре темперований клавир», Ф. Лист «Забутий вальс 2», І. Брамс «Венгеський танок 1», Ж. Люлли «Dies Irae», М. Паганіні «La Campanella. Rondo» та ін.

У 99% випадках, підопічні зі СПР позитивно сприймають твори В. Моцарта «Симфонія №40», «Соната 11/Турецький марш», «Маленька нічна серенада», Р. Рабін «Tennessee» Л. Бетховен «Ода радості», А. Вівальді «Весна», «Осінь» із циклу «Пори року», Р. Сасціапагіа «Seconda Navigazione», Д. Страус «Марш Радецького» та ін.

Важливо продумати не лише момент включення музичного твору у елементи соціальної історії, а і гучність звуку, опірну точку звідки лунає звук, аби не налякати дитину, не визвати у неї тривогу, або інші негативні емоційні стани.

Авторське застосування вищезазначеного фітбеку, щодо впровадження соціальних історій з музичним супроводом у корекційно-розвиткову роботу з дитиною зі СПР також передбачає зазначення знаку/сигналу попередження у ілюстрованій історії, який має повідомити підопічним про те що, зараз передбачений музичний фон з можливістю обрати гучність звуку. Фахівець може запропонувати дитині одягти навушники, або навпаки, дати сигнальну карту з метою навчити дитину виявляти власне рішення, емоції, позицію, що звук заважає. Робота у цьому напрямі має дворівневу мету: по-перше, у дитини формується асоціативне мислення, по-друге, вона вчиться виказувати власну думку, бажання і бачення.

У процесі роботи за методом соціальних історій у плановій корекційно-розвитковій роботі фахівця реабілітаційної установи має бути закладений цикл тем, що сприятимуть формуванню соціальної компетентності дитини зі СПР. Це можуть бути історії про догляд за власним тілом, взаємодію, навчання, догляд за домашніми улюбленими і т.д.: «Чистимо зуби», «Миємо руки», «Прогулянка на майданчику», «Візит до лікаря», «Нова зачіска», «Вибір нового одягу», «Я вчуся малювати», та ін. Вказані теми є вибірковими, проте, до соціальних історій подібної тематики особливо доречно добирати короткі пісенні твори. Це може бути заспів, або приспів улюбленої пісні, улюблена пісня дитини, або вигаданий пісенний твір з підсилюючим ефектом.

Соціальні історії прості у використанні, тому важливо не зловживати цим методом, не нав'язувати власне бачення «належної поведінки», а створювати передумови для формування соціальної компетентності дитини зі СПР з урахуванням її індивідуальних запитів та дефіцитів.

Висновок. У більшості випадків, діти зі складними порушеннями розвитку мають низку соціальних дефіцитів, що ускладнюють їх функціонування та можливість взаємодіяти у соціальному середовищі.

Соціальні історії покращують сприйняття та розуміння дітей зі СПР про комунікацію та взаємодію. Принадність соціальних історій полягає у тому, що вони прості у використанні, можуть містити творчу складову, бути розширеними та зміненими у відповідності до конкретної ситуації згідно проблемного запиту підопічних.

Музичний твір дібраний до епізоду соціальної історії розвиває асоціативне мислення дитини зі СПР, сприяє кращому запам'ятовуванню означеної ситуації та окремих елементів, що містяться у ілюстраціях. Завдяки соціальним історіям діти зі СПР мають уявлення про алгоритми взаємодії, орієнтуються у передбачуваній події, навчаються взаємодіяти з третіми особами, запам'ятовують нову інформацію, засвоюють нові навички і надолужують власний соціальний досвід.

Таким чином, можна сказати, що соціальні історії є одним з дієвих методів роботи з дітьми зі СПР у напрямку формування їх соціальної політики. Подальші дослідження вбачаємо у вивченні інших методів формування соціальної компетентності дітей із зазначеної категорії.

Література

1. М. О. Докторович. Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім'ї: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.05. Київ, 2007. 19 с. URL: <https://b.eruditor.link/file/468794/>.

2. Improving social initiations in young children with autism using reinforcers with embedded social interactions - PubMed. PubMed. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19357942/> (date of access: 16.12.2023).

3. Improving Social Initiations in Young Children with Autism Using Reinforcers with Embedded Social Interactions. PubMed Central (PMC). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2727363/> (date of access: 18.12.2023).

4. Сучасні підходи формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах реалізації концепції нової української школи - Генезум. Генезум - Центр Прогресивної Освіти. URL: <https://genezum.org/library/suchasni-pidbody-formuvannya-socialnoi-kompetentnosti-u-ditey-doshkilnogo-viku-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-v-umovah-realizacii-konceptii-novoi-ukrainskoi-shkoly> (дата звернення: 23.12.2023).

5. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ | Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. URL: <https://spp.org.ua/index.php/journal/article/view/162> (дата звернення: 23.12.2023).

6. Aspasia Skoufou. Social Interaction of Pre-school Children with Autism Spectrum Disorders (ASD) - Characteristics and Educational Approaches. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi. 2019. Vol. 6(6):28-36. P. 3. URL: <https://www.re->

searchgate.net/publication/334591447_Social_Interaction_of_Preschool_Children_with_Autism_Spectrum_Disorders_ASD_-_Characteristics_and_Educational_Approaches.

7. І. І. Садова, С. Д. Ілляш. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕМОЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. Т. 2, № 75. С. 89. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/75/part_2/18.pdf.

8. Rudy L. J. Should Your Autistic Child Be Getting Social Skills Therapy?. Verywell Health. URL: <https://www.verywellhealth.com/social-skills-training-and-autism-the-basics-260061> (date of access: 23.12.2023).

9. Hope-School. Метод Керол Грей: «Соціальні історії». [https://school-nadiya.com/metod-kerol-grej-](https://school-nadiya.com/metod-kerol-grej-socialni-istori%D1%97/)

[socialni-istori%D1%97/](https://school-nadiya.com/metod-kerol-grej-socialni-istori%D1%97/). URL: <https://school-nadiya.com/metod-kerol-grej-socialni-istori%D1%97/>.

10. McCann L. Are Social Stories helpful?. LinkedIn: Log In or Sign Up. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/social-stories-helpful-lynn-mccann> (date of access: 23.12.2023).

11. Social Stories - Carol Gray - Social Stories. Carol Gray - Social Stories. URL: <https://carolgray-socialstories.com/social-stories/> (date of access: 23.12.2023).

12. Соціальні історії» для дітей з розладами спектру аутизму. URL: <https://vseosvita.ua/library/embed/01009ps0-58fd.jpg.html> (дата звернення: 09.12.2023).

13. Social Stories. Happy Learners Homepage. URL: <https://happylearners.info/social-stories/> (date of access: 23.12.2023).